

Графика

Мирзаева Дилзодахон

Самарқанд Давлат Университети

2- босқич таянч докторанти

Графика (юн. *grafikē* *ёзаялман, чизаялман, тасвирляялман* маъноларини ифодаловчи *grāphō* сўзидан) – 1) у ёки бу ёзувчининг чизиш воситалари, жумладан, графемаларнинг ҳам мажмуи, тиниш белгилари, урғу белгиси ва б.; фонематик ёзувдаги графемалар ва фонемалар орасидаги мувофиқликлар тизими; 2) тилшуносликнинг графемалар ва фонемалар орасидаги боғлиқликни ўрганувчи бўлими. “Графика” тушунчаси, одатда, фонематик (товуш-ёзувга асосланган ёзувга нисбатан қўлланади. Фонематик ёзувда уч жиҳат – алфавит, графика ва орфография – фарқланади. Ҳозир дунёда лотин, кириллица ва араб алифболарига асосланган миллий ёзув тизимлари кенг тарқалган. Фанга идеал графика ҳақидаги мавжуд тасаввур (фонема ва графема орасидаги аниқ мослик: ҳар бир графема бир фонемани, ҳар бир фонема эса бир графема билан берилади) бирорта ёзувда ҳам кузатилмайди. Шунинг учун у товуший тил билан ёзув тизими орасидаги мувофиқликни баҳолашда таянч нуқта бўлиши мумкин.

Лотин алифбосига асосланган ҳозирги кўплаб ёзув тизимларида графема ва фонемалар орасидаги фарқ мазкур ёзувнинг тарихан мослашувчанлиги – жиддий ўзгаришларни бошидан кечирмаганлиги билан изоҳланади. Уни қабул қилган тилларда 23 та лотинча ҳарф (сўнгги даврлар лотин тилида 25та) ҳарф ҳозирги тиллардаги катта ҳажимдаги (36-46) фонемаларни акс эттира олмасди. Графема ва фонемалар нисбатидаги фарқ давр ўтиши ҳамда тилларнинг ўзида кечган фонетик ўзгаришлар натижасида кучайиб борди. Буни биз, айниқса, инглиз тилида кўраимиз. Инглиз тилидаги 46 фонема учун 26 та лотинча белги бор. Инглиз ёзувида ҳарфбирикмалар (мураккаб графемалар)дан кенг фойдаланилади. Булар диграфлар (масалан, ск[к]) ва триграфлар (масалан, augh [ə:]дир. Инглиз тилида жами 118 та мураккаб графема амал қилади. Улар в[b] каби монографлар билан биргаликда 144 графемани ташкил қилади. Турғун ҳарфбирикмалар фонемаларни ифодалашнинг кўшимча воситаси сифатида инглиз графикаси тизимидан мустаҳкам ўрин олган.

Мураккаб графемалар бошқа тиллар ёзувида ҳам ишлатилади. Қиёсланг: немис тилида ch[h], sch[š], польяк тилида sz[š], rz[ž] ва б. Айрим график

тизимларда алфавитга махсус киритилган ҳарфлардан фойдаланилади: французча ç, руминча ț, ș, немис тилида ß, дания тилида ø, польякча t. Баъзи алфавитларга ҳарф усти белгилари киритилган: чех тилида Š, Ṧ, Ž, польяк тилида Ś, Ṥ, Ź.

Кирилл ёзувига асосланган график тизимларда графема ва фонемалар нисбати соддароқ. Славян алфавитлари (кириллица ва глаголица) ишлаб чиқиладиганда, уларга асос қилиб олинган юнон алфавити қайта ишланиб, славян тилларининг фонемалар таркибига мослаштирилган. Кирилл ёзувининг кейинги тараққиёти намунаси сифатида рус тилини кўрсатиш мумкин. Кўплаб СССР халқлари алфавитлари учун рус алфавитини асос қилиб олишда Н.Ф.Яковлев томонидан (1928) тежамкор алифбо (ҳарфлар сони нуқтайи назаридан)нинг математик формуласи ишлаб чиқилган эди (шундай алифбо яратишни И.А.Бодуен дў Куртенэ ҳам режалаштирганди). 41 фонемани ифодалаш учун фойдаланаётган ҳозирги рус алифбоси мазкур формулага деярли тўлиқ жавоб беради. Рус графикасининг мақсадга мувофиқлиги унинг силлабик (бўғинга асосланганлик) тамойили билан белгиланади. Мазкур тамойилга кўра, ундош фонеманинг каттиқлик/юмшоқлик фарқловчи белгиси навбатдаги (ундош ҳарфдан кейинги) унли ёки юмшоқликнинг махсус белгиси (ёки унинг йўқлиги) билан ифодаланади. Бу 15 ҳарфни тежайди (чунки рус тилида каттиқлик/юмшоқлик даражасига кўра фарқланадиган 15 жуфт ундош товуш бор (қиёсланг: “мол - моль”, “мял - мал” ва ш.к.).

Рус графикаси бўғин тамойилининг 2-хусусияти [j] фонемасининг ўзидан кейинги унли билан бирга ифодаланишидир: я [ja], ю [ju], е [je], ё [jo]. Бу ҳарфлар силлабограммалар, яъни силлабик ёзув бирликларидир. Серб тилида каттиқлик/юмшоқлик даражасига кўра фарқланадиган 4 жуфт товуш борлиги учун серб кириллицасига юмшоқ ундошлар учун махсус ҳарфлар (љ, њ, ћ, ѣ) киритилган. Шу боис унда силлабик тамойилдан фойдаланилмайди.

Кўплаб график тизимларда позицион тамойил амал қилади: у ёки бу графема графемалар контекстга боғлиқ ҳолда қўлланади. Аммо бу тамойил рус тилидаги каби графемаларнинг қатъий бирга келишини таминлай олмайди.

График контекст (у ёки бу ҳарфлар ёки бошқа айрим шартларнинг бирга келиши) ҳисобига графемалар полифонияси (кўп маънолилиги) барҳам топади. Масалан, немис ёзувида S ҳарфи сукут (матнда бўш қолган жой) билан унли орасида [z] (Saal, Setzen), сукутдан олдин [s] (preis, ski), сукутдан кейин p.t дан [š] (stein, speck) пайдо бўлади. Контекст ёрдамида полиграфемлик (айнан бир фонемани ёки фонеманинг фарқловчи белгисини ифодалаш имконияти) ҳам барҳам топади. Бундай контекст фонологик контекст дейилади. Масалан, рус ёзувида юмшоқликни юмшатиш белгиси ёки “я”га ўхшаш ҳарф билан ифодалаш имконияти биринчи ҳолатда ундошдан олдин эмас (“письмо”), 2-ҳолатда унлидан олдин воқеланади (“сяду”) қўйилади.

Графика фонемани ифодалашнинг бошқа имкониятини берадиган ва маълум ечим беролмайдиган ҳолатларда орфография ёрдамга келади.

Масалан, сўз охирида келган [s]ни ифодалаш учун рус тилида “с” ёки “з”дан фойдаланишда иккиланилганда, орфография “страз” сўзида “з”ни, “палас” сўзидан “с”ни ёзишни тавсия этади. Немис тилида [f] фонемаси қайси ўринда келганлигига қарамасдан, f, v, ph графемалари билан берилиши мумкин. Уларни шундай ёзишни орфография белгилайди: für, vor, Phonetik.

Ҳарфлар ва матнда ҳарфларда пайдо бўладиган товуший маъноларнинг ҳарфий маъноларини ифодалаш мумкинлиги асосида асосий ва иккиламчи маънолар назарияси ишлаб чиқишга имкон берди (рус тили материали асосида А.Н.Гвоздев томонидан).

Адабиётлар:

1. Бодуэн де Куртенэ И. А., Об отношении русского письма к русскому языку, СПб, 1912;
2. Гвоздев А. Н., Основы русской орфографии, в его кн.: Избранные работы по орфографии и фонетике, М., 1963;
3. Волоцкая З. М., Молошная Т. Н., Николаева Т. М., Опыт описания русского языка в его письменной форме, М., 1964;
4. Балинская В. И., Графика современного английского языка, М., 1964;
5. Топоров В. Н., Материалы для дистрибуции графем в письменной форме русского языка, в кн.: Структурная типология языков, М., 1966;
6. Вахек Й., К проблеме письменного языка, пер. с нем., в кн.: Пражский лингвистический кружок, М., 1967; Макарова Р. В., Понятие графики и графемы, в кн.: Система и уровни языка. М., 1969;
7. Яковлев Н. Ф., Математическая формула построения алфавита (опыт практического приложения лингвистической теории), в кн.: Реформатский А. А., Из истории отечественной фонологии. Очерк. Хрестоматия, М., 1970;
8. Маслов Ю. С., Заметки по теории графики, в кн.: Philologica. Исследования по языку и литературе. Памяти академика В. М. Жирмунского, Л., 1973;
9. Осипов Б. И., История русской графики, в кн.: Фонетико-орфографический сборник, Барнаул, 1974;
10. Ветвицкий В. Г., Иванова В. Ф., Моисеев А. И., Современное русское письмо, М., 1974;
11. Амирова Т. А., К истории и теории графематики, М., 1977 (лит.);
12. её же, Функциональная взаимосвязь письменного и звукового языка, М., 1985 (лит.);
13. Опыт совершенствования алфавитов и орфографий языков народов СССР, М., 1982;
14. Щерба Л. В., Теория русского письма, Л., 1983;
15. Зиндер Л. Р., Очерк общей теории письма, Л., 1987 (лит.).